

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОРЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК 616.8-06.9-036.21

Ахророва Шахло Ботировна
Нуруллаев Нодирбек Намозович
Абу Али ибн Сино номидаги
Бухоро давлат тиббиёт институти

ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462609>

АННОТАЦИЯ

Постковид синдромининг неврологик хусусиятларини баҳолаш мақсадида аҳолиси орасида постковид синдромининг тарқалиши ва унда неврологик аломатларнинг ифодаланиши ўрганилди. Тадқиқот постковид синдроми ташҳиси билан текширилган 358 нафар беморнинг клиник неврологик текширувлари натижаларига асосланган. Ушбу текширилувчилар орасида ПС ташҳиси 31,6% беморларда 12 ҳафтагача, 41,3% беморларда 24 ҳафтагача, 27,1% беморларда 24 ҳафтадан сунг қўйилган. Беморларнинг 130 (36,3%) нафарини эркаклар ва 228 (63,7%) нафарини аёллар ташкил этди. Текшириш натижалари коронавирус инфекциясининг нафас олиш тизимига нисбатан асаб тизими фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиш хусусияти аниқланди. Баъзи ҳолатларда бу инфекция сабабли асаб тизими сурункали дегенератив касалликлари ривожланиши мумкин. Айниқса психоэмоционал ва когнитив дисфункцияларнинг вақт ўтган сари чуқурлашиб бориши постковид синдромининг жиддий асоратларидан бири деб ҳисоблаш мумкин. Шунинг учун беморларнинг психоэмоционал тизими ва когнитив дисфункциясини коррекциялаш бугунги куннинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: Постковид синдроми, психоэмоционал ҳолат, депрессия, ҳавотир, когнитив бузилишлар, COVID-19.

Ахророва Шахло Ботировна
Нуруллаев Нодирбек Намозович
Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино

ВЫРАЖЕНИЕМ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ ПРИ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ

АННОТАЦИЯ

С целью оценки неврологических характеристик постковидного синдрома (ПС) была изучена распространенность постковидного синдрома среди населения и выраженность неврологических симптомов в нем. Исследование основано на результатах клинических неврологических обследований 358 пациентов с диагнозом ПС. Среди этих обследований диагноз ПС был поставлен до 12 недель у 31,6% пациентов; до 24 недель у 41,3% пациентов; и у 27,1% пациентов через 24 недели. Из числа заболевших составляют 130 (36,3%) мужчины и 228 (63,7%) женщины. Результаты исследования показали, что коронавирусная инфекция отрицательно повлияет на деятельность нервной системы. В некоторых случаях из-за этой инфекции могут развиваться хронические дегенеративные болезни. Особенно, со временем усугубление психоэмоционального состояния и когнитив дисфункции можно считать последствие постковидного синдрома (ПС). Вот поэтому коррекция психоэмоционального состояния и когнитив дисфункции пациентов считается основной задачей сегодняшнего времени.

Ключевые слова: Постковидный синдром, психоэмоциональное состояние, депрессия, волнение, когнитивные расстройства, COVID-19

Akhrorova Shakhlo Botirovna
Nurullaev Nodirbek Namozovich
Bukhara State Medical Institute
named after Abu Ali Ibn Sina

EXPRESSION OF NEUROLOGICAL SYMPTOMS IN POST COVID SINDROME

ANNOTATION

In order to evaluate the neurological characteristics of post-covid syndrome, the distribution of post-covid syndrome among the population and the presentation of neurological symptoms were studied. The study is based on the results of clinical neurological examinations of 358 patients diagnosed with post-covid syndrome. Among these examinees, diagnosis of PS was made in 31.6% of patients up to 12 weeks, in 41.3% of patients up to 24 weeks, in 27.1% of patients after 24 weeks. 130 (36.3%) of the patients were men and 228 (63.7%) were women. The results of the examination revealed that the coronavirus infection has a serious effect on the nervous system in relation to the respiratory system. In some cases, chronic degenerative diseases of the nervous system may develop due to this infection. Especially the deepening of psychoemotional and cognitive

dysfunctions over time can be considered one of the serious complications of the post-covid syndrome. Therefore, correcting the psychoemotional system and cognitive dysfunction of patients is an urgent problem today

Keywords: Post-covid syndrome, psychoemotional state, depression, anxiety, cognitive disorders, COVID-19.

Долзарблиги. COVID 19 пандемияси шароитида тиббиёт “Постковид синдроми” деб номланувчи бир қатор янги муаммоларга тўқнашди. Коронавирусли инфекцияни ўтказган беморларнинг асосий қисмида касаллик симптомларининг узок вақт сақланиб қолиши, уларнинг ҳаёт сифати ва иш қобилиятининг пасайишига олиб келди. Коронавирустан тузалган, ҳатто касалликни энгил шаклда ўтказган кўплаб беморлар тузалганидан кейин ҳам

бир неча ой ўтгач, танада турли хил симптомлар пайдо бўлаётганидан шикоят қилишди. Ҳозирги вақтда тиббиёт ходимлари томонидан ушбу ҳолатларни тушунтирувчи махсус атама Постковид синдроми ишлатилапти.

Постковид синдроми (англ. Post-COVID-19 syndrome), шунингдек, LongCovid деб ҳам аталади, бу коронавирус инфекциясининг (COVID-19) оқибати бўлиб, унда коронавирус инфекцияси билан касалланган одамларнинг 20 фоизи 12 ҳафтагача давом этадиган узок муддатли аломатлардан азият чекади ва 2,3% ҳолларда синдромнинг янада узокроқ давом этиши кузатилади. Аммо Постковид синдроми қачон намоён бўлиши ҳақида аниқ вақт жадвали йўқ. Ушбу синдром вирус юқганидан кейин тез орада ёки уч ойдан кейин ҳам содир бўлиши мумкин. Баъзи ҳолатларда ПС йиллаб давом этгани қайд этилган. ПС касалликнинг оғирлик кечиш даражасига боғлиқ бўлмай, ҳар қандай клиник кечишида ҳам юзага келиши мумкинлиги аниқланган.

Буюк Британия Миллий статистика маълумотларига кўра, коронавирус билан касалланган ҳар ўн бемордан бирида уч ой ёки ундан ҳам кўпроқ вақт давом этган аломатлар кузатилган. [Танашян ММ., Кузнецова П.И., Раскуразхев А.А.,2020]. Америка Қўшма Штатлари ва Мексикалик олимлар гуруҳи коронавируснинг таъсирини ўрганувчи йирик тадқиқотларни ўтказиб, касаллик ўтказилгандан бир неча ой кейин инсонларни азиятга келтирувчи 55га яқин симптомларни аниқладилар. Шундан сўнг Постковид синдроми (ёки long-covid) ЖССТ халқаро таснифига киритилди.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, коронавирус инфекцияси билан оғирган беморларнинг 80 фоизиди касаллик аломатларининг нафақат сақланиб қолиши, балки бир неча ойдан кейин ҳам бу аломатларнинг кучайиб бориши қайд этилган.

Ишдан мақсад. Постковид синдроми кузатилган беморларда асаб тизимининг зарарланиш даражасини баҳолаш.

Постковид синдромининг неврологик хусусиятларини баҳолаш мақсадида биз Бухоро вилояти аҳолиси орасида

постковид синдромининг тарқалиши ва унда неврологик аломатларнинг ифодаланишини ўргандик.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот 2020 – 2022 йил давомида йиғилган 358 нафар беморнинг клиник неврологик текширувлари натижаларига асосланган. Ушбу текширилувчилар орасида ПС ташхиси 31.6% беморларда 12 ҳафтагача, 41.3% беморларда 24 ҳафтагача, 27,1% беморларда 24 ҳафтадан сунг қўйилган. Беморларнинг 130 (36.3%) нафарини эркаклар ва 228 (63.7%) нафарини аёллар ташкил этди. Барча беморларни кенг қамровли клиник кўриқдан ўтказишда COVID 19 вирусли инфекциясининг субъектив ва объектив белгилари батафсил маълумотлари ва тиббий ҳужжатлари ўрганиб чиқдик. Хар бир беморда куйидаги текширувлар ўтказилди: анамнез йиғиш, клинко-неврологик текширувлар, нейрпсихологик тестлар, вегетатив асаб тизимини текшириш.

Асаб тизимини текширишда бош мия нервлари, ҳаракат, сезги сфераси, ҳаракат координацияси, рефлексор сфера ва олий нерв фаолияти ўзгаришлари текширилди. Шунингдек, соматик статус – нафас олиш, юрак қон-томир тизимлари (АҚБ, пульс, ЮҚС, ЭКГ), овқат хазм қилиш ва сийдик-таносил йўллари ўрганилди.

Беморлар когнитив ҳолатни баҳолаш Монреал шкаласи (Montreal Cognitive Assessment-(MoCA test)(1996)) ва соат чизиш тестлари ёрдамида амалга оширилди.

Вегетатив тонусни (ВТ) баҳолашда Гийём – Вейн жадвалидан фойдаландик. Вегетатив реактивликни (ВР) баҳолаш учун Данын – Ашнер синамасини қўлладик, вегетатив фаолият таъминланганлигини текширишда ўтирган ва тик турган ҳолатдаги қон босими ва пульс кўрсаткичларини назорат қилиб бордик (ортостатик синама).

Психоэмоционал сферадаги ўзгаришларни текшириш мақсадида коронавирус инфекциясини турли клиник оғирлик даражада кечирган 358 нафар беморда ҳавотир ва депрессия даражаси ўрганилди. Ҳавотирли бузилишлар Гамильтоннинг ҳавотир даражасини баҳоловчи шкаласи (Hamilton Anxiety Rating Scale (по М. Hamilton, 1959; И.А.Бевз)), депрессив бузилишлар эса Гамильтоннинг депрессияни баҳоловчи шкаласи (Hamilton Depression Rating Scale (по М. Hamilton, 1959; И.А.Бевз, 1999)) ёрдамида текширилди.

Тадқиқот натижаси. Текширувлар натижасида 79 нафар 22.1% беморларда марказий асаб тизимининг зарарланиши (МАТЗ), 48 нафар 13.4% беморларда периферик асаб тизимининг зарарланиши (ПАТЗ), 231 нафар 64.5% беморда психоэмоционал статусининг зарарланиш симптомлари аниқланди (1 жадвал).

1- жадвал

Постковид синдромида асаб тизими зарарланиши (n=358)

Марказий асаб тизимининг зарарланиши (n=79)	Периферик нерв системасининг зарарланиши (n=48)	Психоэмоционал статусининг зарарланиши (n=231)
22.1±1.2	13.4±0.7	64.5±1.5

ПС аниқланган вақтига нисбатан МАТни таҳлил қилганимизда, 12 ҳафтагача ПС ташхиси қўйилган беморлар орасида гиперкинезлар 1.3±1.3, 24 ҳафтагача даврда 1,5±0.8, 24 ҳафтадан

кейин қўйилган ташқисларда 2,5±2.3 гача турли кўринишдаги гиперкинетик симптомлар учради (1- расм).

1-расм. Постковид синдроми давомийлигига нисбатан марказий асаб тизими зарарланиш симптомларининг намоён бўлиши. (n=79)

Бундай кўрсаткич вақт ўтган сари стриар система патологик белгиларининг кўпайиб боришидан далолат беради. 24 ҳафтагача ПС ташҳиси қўйилган 1,2±1.4 беморларда Клейн Левин синдроми аниқланди. Синкопал ҳолатларнинг намоён бўлиши ПС вақти ошган сари камайиб борди. 24 ҳафтадан кейин аниқланган ПСда дастлабки ҳафталарга нисбатан синкопал ҳолатлар кўрсаткичи 3 баравар камайди (p<0.05). Диссомниялар ҳам 12 ҳафтагача аниқланган ПС бор беморларга нисбатан 24 ҳафтадан кейин кузатишган беморларда камайиб борди. Терморегуляция бузилишлари вақт ўтган сари ишончли даражада камайиб борганлиги аниқланди. 12 ҳафтагача 26.5±0.8, 24 ҳафтадан сўнг 2.5±1.3 ни ташкил этди (p<0.001).

Периферик асаб тизими касалликлари орасида энг кўп кузатишган симптомлар гипосмия (аносмия) ва дизгевзия бўлди (2-расм). Гипосмия 12 ҳафтагача 46.9±1.2, дизгевзия 32.9±0.8 беморларда кузатишди. Вақт ўтган сари ушбу симптомлар учраши камайиб борди, аммо 24 ҳафтадан кейин ҳам 3.1±1.5 беморларда аносмия, 1.1±0.9 беморларда дизгевзия борлиги аниқланди. Ҳидлов нерви ва таъм билиш функцияси учун жавобгар нервлар зарарланишидан ташқари юз нерви, уч шохли нерв, даҳлиз чиғаноқ нерви зарарланиш симптомлари ҳам кузатишди. Барча симптомлар ПС давомийлигига нисбатан тесқари коррелятив кўрсаткичга эга. Вақт ошган сари симптомлар камайиб борди. 12 ҳафтагача прозопалгия 10.4%, прозопазия 4.2%, гиперракузия 54.2% беморларда аниқланди.

2-расм. Постковид синдроми давомийлигига нисбатан бош мия нервлари зарарланиш симптомларининг намоён бўлиши. (n=48)

Бу беморлар коронавирус инфекцияси ўтказган дастлабки кунларда ҳам юз, кулоқ олди, сўрғичсимон ўсимта соҳаси ёнида оғриқ, нохуш сезгилар сезишган. Прозоплегия ўтказган беморларнинг 2 нафарида юз нерви невропатияси герпетик тошмалар тошиши (Рамсей Хант синдроми) билан ифодаланган. Кулоқда шовқин борлигидан шикоят қилган беморлар 24 ҳафтадан кейин 6.2% ни ташкил этди.

Беморлар орасида ПАТЗ аломатлари 48 нафар беморлар орасида кузатишди. Шундан 4.2% полирадикулоневрит, 29,1%

плексит, 50% радикулит, 16,7% мононевритлар кўринишида ҳам намоён бўлди.

358 нафар беморлар орасида хавотирли ва депрессив ҳолатлар 231 нафар беморда кузатишди. Жумладан 106 нафар беморда хавотирли ҳолатлар, 125 нафар беморда у ёки бу даражадаги депрессив ҳолатлар аниқланди. Хавотирли ва депрессив ҳолатларнинг кўрсаткичи ПС давомийлигига нисбатан бир мунча фарқ қилди. Хавотир аниқланган беморлар ПС давомийлиги чўзилган сари камайиб борди. Масалан 24 ҳафтадан кейин 21,7%

беморда хавотир аниқланган бўлса, 12 ҳафтагача хавотир симптоми 50% ни ташкил этди ($p < 0.05$). Аммо депрессив ҳолат касаллик давомийлигига нисбатан деярли ўзгаргани йўқ. 12

ҳафтагача аниқланган ПСда депрессив ҳолат 36% ни ташкил этган бўлса, 24 ҳафтадан кейин ҳам 30.4% беморларда депрессив аломатлар борлиги маълум бўлди. (3-расм).

3- расм. Постковид синдроми давомийлигига нисбатан психоэмоционал ҳолатнинг зарарланиши (n=231)

Когнитив бузилишлар текширилган беморларнинг 79 нафариди кузатилди. 78,4% энгил, 17,7% ўрта оғирликдаги когнитив бузилишлар ва 3,8% ҳолатларда оғир когнитив бузилишлар ривожланганлиги аниқланди. Когнитив бузилишларнинг ПС давомийлигига нисбатан учраши бошқача тус олди. Вақт ўтган сари КБлар кўрсаткичи ҳам ўсиб борди. Бундай тўғри коррелятив

боғлиқлик КБларнинг уччала даражасида ҳам бир хил ифодаланди. Деменция белгилари 12 ҳафтагача ПС аниқланган беморлар орасида кузатилмади. Аммо 24 ҳафтадан кейин қўйилган ташхислар орасида 2,5% беморлар орасида деменция ривожланганлиги аниқланди (4-расм).

4- расм. Постковид синдроми давомийлигига нисбатан когнитив бузилишларнинг намоён бўлиши (n=79).

Хулоса. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, коронавирус инфекцияси нафас олиш тизимига нисбатан асаб тизими фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиш хусусиятига эга. Баъзи ҳолатларда бу инфекция сабабли асаб тизими сурункали дегенератив касалликлари ривожланиши мумкин. Айниқса психоэмоционал ва когнитив дисфункцияларнинг вақт ўтган сари

чуқурлашиб бориши постковид синдромининг жиддий асоратларидан бири деб ҳисоблаш мумкин. Шунинг учун беморларнинг психоэмоционал тизими ва когнитив дисфункциясини коррекциялаш бугунги куннинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.

Адабиётлар рўйхати.

1. Вейн А.М., Дюкова Г.М., Воробьева О.В., Данилов А.Б. Панические атаки. М.: Эйдос Медиа, 2004.
2. Гордеев С.А. Применение метода эндогенных связанных с событиями потенциалов мозга Р300 для исследования когнитивных функций в норме и клинической практике. Физиология человека 2007; 33: 121–133.
3. Гордеев С.А. Психофизиологическое исследование внимания при астено-невротических расстройствах. Межд. неврол. журн. 2007; 1: 78–82.
4. ХР Рахматуллаев, АМ Джураев, Р Дж. Халимов хирургическое лечение болезни пертеса у детей. В сборнике статей "Турнеровские чтения" 54.58 Е 36. 2020. С. 304-307

5. Zeng L, Xia S, Yuan W, et al. Neonatal Early-Onset Infection With SARSCoV-2 in 33 Neonates to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China. *JAMA Pediatr.* Published online March 26, 2020. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.0878.
6. Carfi A., Bernabei R., Landi F. Persistent Symptoms in Patients after Acute COVID-19. *JAMA.* 2020;324(6):603–605. doi: 10.1001/jama.2020.12603.
7. Sigfrid L., Cevik M., Jesudason E., Lim W.S., Rello J., Amuasi J. et al. What Is the Recovery Rate and Risk of Long-Term Consequences Following a Diagnosis of COVID-19? A Harmonised, Global Longitudinal Observational Study Protocol. *BMJ Open.* 2021;11(3):e043887. doi: 10.1136/bmjopen-2020-043887.
8. AM Jurayev, RJ Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes Disease in children *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24, Issue 02, 2020. P. 301-307
9. Pleasure S.J., Green A.J., Josephson S.A. The Spectrum of Neurologic Disease in the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Pandemic Infection: Neurologists Move to the Frontlines. *JAMA Neurol.* 2020;77(6):679–680. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1065.
10. Liu K., Pan M., Xiao Z., Xu X. Neurological Manifestations of the Coronavirus (SARS-CoV-2) Pandemic 2019–2020. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2020;91(6):669–670. doi: 10.1136/jnnp-2020-323177.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000